

Mirashirova N.A

Toshkent amaliy fanlar universiteti “Psixologiya” kafedrası v.b professorı, Psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Oysha Tuychiyeva Tulkinovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti “Pedagogika va Psixologiya” yo‘nalishi 4 – kurs talabasi

Annotatsiya. Maqolada universitet talabalari uchun muhim bo‘lgan adaptiv intellekt tushunchasi va uning psixologik moslashuv jarayonidagi roli tahlil qilinadi. Talabalarning ta‘lim muhiti bilan samarali o‘zaro munosabat o‘rnatishi uchun zarur bo‘lgan intellektual kompetensiyalar va adaptiv qobiliyatlarning tuzilmasi nazariy va amaliy jihatdan ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, ijtimoiy va hissiy intellekt kabi individual psixologik xususiyatlarning moslashuvchanlikka ta‘siri tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: adaptiv intellekt, intellektual qobiliyatlar, psixologik moslashuv, ta‘lim muhiti, intellektual kompetensiyalar, ijtimoiy intellekt, hissiy intellekt, moslashuvchanlik, intellektual rivojlanish

Аннотация: В статье анализируется понятие адаптивного интеллекта, важного для студентов университета, и его роль в процессе психологической адаптации. Рассматривается структура интеллектуальных компетенций и адаптивных способностей, необходимых для эффективного взаимодействия студентов с образовательной средой, как с теоретической, так и с практической точек зрения. Также анализируется влияние индивидуальных психологических особенностей, таких как социальный и эмоциональный интеллект, на адаптивность.

Ключевые слова: адаптивный интеллект, интеллектуальные способности, психологическая адаптация, образовательная среда, интеллектуальные компетенции, социальный интеллект, эмоциональный интеллект, адаптивность, интеллектуальное развитие

Abstract: The article analyzes the concept of adaptive intelligence, which is important for university students, and its role in the process of psychological adaptation. It examines the structure of intellectual competencies and adaptive abilities necessary for effective interaction of students with the educational environment from both theoretical and practical perspectives. The influence of individual psychological traits, such as social and emotional intelligence, on adaptability is also analyzed.

Keywords: adaptive intelligence, intellectual abilities, psychological adaptation, educational environment, intellectual competencies, social intelligence, emotional intelligence, adaptability, intellectual development.

Kirish

Zamonaviy dunyoda bilim va texnologiyalar tez sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan bir paytda, talabalar oldida yangi, murakkab va o'zgaruvchan ta'lim sharoitlariga moslashish vazifasi turibdi. Adaptiv intellekt tushunchasi aynan shu moslashuvchanlik va yangi vaziyatlarga tez javob bera olish qobiliyatini anglatadi. Universitet talabalari uchun adaptiv intellektni rivojlantirish nafaqat ularning o'quv jarayonida muvaffaqiyat qozonishiga, balki kelajakda kasbiy faoliyatlarida ham muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli, talabalar adaptiv intellektining shakllanishi va uning ta'lim muhiti bilan o'zaro ta'siri zamonaviy psixologik-pedagogik tadqiqotlarda asosiy o'rin tutmoqda. Ushbu maqolada talabalar adaptiv intellektining rivojlanishi va uning ta'lim muhitiga moslashishdagi roli tahlil qilinadi.

O'quv jarayonini axborotlashtirish, zamonaviy o'quv jarayonida taqdim etilgan o'quv va kasbiy vazifalarni murakkablashtirish, buning uchun zarur bo'lgan o'quv materiallari hajmini oshirish, nazariy va empirik masalalarni hal qilish tezligiga qo'yiladigan talablarni oshirish talabalardan intellektual kompetentsiyalarni rivojlantirishni talab qiladi. Moslashish jarayonini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun muayyan ta'lim muassasasining ta'lim muhiti bilan o'zaro munosabatlarga moslashish tayyorgarligini shakllantirish va rivojlantirishda ta'lim imkoniyatlari muhim o'rin tutadi.

Ta'lim rivojlanishining hozirgi bosqichida ta'lim psixologiyasi sohasidagi ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri bu muvaffaqiyatli moslashish uchun turli xil intellektual ko'nikmalarni o'quv va kasbiy faoliyatda samarali qo'llash yo'llarini izlashdir. Zamonaviy davr talabalar uchun yangi muammolarni yuzaga keltirmoqda, shuning uchun shaxs yangi usullarni ixtiro qilishga va tobora murakkablashayotgan ta'lim muammolarini hal etish uchun yangi qobiliyatlarni namoyon etishga majbur bo'lmoqda.

M.V. Grigoryevaning fikriga ko'ra, talabalarning ta'lim muhitiga muvaffaqiyatli moslashish jarayoniga, asosan, inson salohiyati va uning psixologik tayyorgarlik holati ta'sir qiladi. Bu yerda shaxsning intellektual, hissiy, motivatsion va ixtiyoriy fazilatlarining tashqi sharoitlar hamda kelgusi vazifalar bilan o'zaro bog'liqligi muhim rol o'ynaydi.

Bunday sharoitda **adaptiv qobiliyatlar tushunchasi** chuqur o'rganishni talab qiladi. U atrof-muhitga moslashishning eng samarali usullarini tanlashda namoyon bo'ladi hamda “shaxs–muhit” tizimidagi dinamik muvozanat jarayonida ishlaydigan psixofiziologik, aqliy va ijtimoiy-psixologik hodisalarning o'zaro ta'siri natijasida shakllanadigan shaxsning individual psixologik xususiyatlari bilan bog'liq[2;259-261-b.].

Fikrlash xususiyatlari ko'pincha moslashish, o'quvchilarning ta'lim muhiti bilan o'zaro munosabatlarga moslashish tayyorgarligini rivojlantirish nuqtai nazaridan eslatib o'tiladi. *Intellektual qobiliyatlar tizimi*-bu shaxsning individual psixologik fazilatlarini bo'lib, ular ta'lim muhiti bilan o'zaro munosabatlar jarayonida maqbul javob berish usullarini tezda tanlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Atrofdagi odamlarning xatti-harakatlarining xususiyatlari va motivlarini tushunish, ularning va boshqalarning hissiy holatlarini to'g'ri aniqlash va farqlash. Insonning intellektual faoliyati shaxs va atrof-muhit o'rtasidagi o'zaro ta'sirning o'zini o'zi tartibga soluvchi jarayonlariga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi, mazmun beradi va ushbu jarayonlarga yo'nalish beradi.

Psixologik va pedagogik fanlarda *akademik, ijtimoiy hamda hissiy intellekt* tushunchalari, shuningdek, ularning o'quvchilarning psixologik moslashuvi hamda ta'lim muhiti bilan o'zaro munosabatlarga moslashish qobiliyatini shakllantirishdagi o'rni keng yoritilgan.

Turli tadqiqotlar (V.A. Dolgoplov, O.Yu. Piskun, L.A. Yasyukova) natijalari shuni ko'rsatadiki, *akademik intellekt darajasi* talabaning muayyan ta'lim muassasasi sharoitlariga moslashuv jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Talabalarning universitetda o‘qishga moslashish jarayoni murakkab bo‘lishi mumkin. Bu murakkablik, bir tomondan, ularning *hissiy va kommunikativ sohalaridagi individual xususiyatlar*, ikkinchi tomondan esa, *intellektual qobiliyatlarni rivojlantirishdagi ayrim kamchiliklar* bilan bog‘liq bo‘lishi ehtimoldan xoli emas[5].

A.N. Kuteynikov, A.N. Andreyeva va D.V. Lusin tadqiqotlarida *hissiy intellekt* — bu insonning o‘zida va boshqalarda yuzaga keladigan his-tuyg‘ularni aniqlash, tanib olish va farqlash, shuningdek, ushbu his-tuyg‘ularni tushunib, ular asosida o‘z xatti-harakatlarini va boshqalar bilan bo‘lgan munosabatlarini boshqarish qobiliyati sifatida ta’riflanadi. [3; 29-36-b.]. Hissiy intellekt tarkibida quyidagi o‘zgaruvchilar ta’kidlangan: hissiy xabardorlik, his-tuyg‘ularingizni boshqarish, o‘z-o‘zini rag‘batlantirish, empatiya, boshqa odamlarning his-tuyg‘ularini tan olish (idrok va boshqa odamlarning hissiy holatiga ta’sir qilish qobiliyati). Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ushbu vakolatlar qanchalik rivojlangan bo‘lsa, hissiy intellekt shunchalik rivojlanadi va shuning uchun boshqa odamlar bilan o‘zaro munosabatlar shunchalik ongli va samarali bo‘ladi. Hissiy intellektni o‘quv jarayoniga muvaffaqiyatli moslashish mezoni sifatida ko‘rish mumkin [1].

Adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, akademik, ijtimoiy, hissiy intellekt kompetensiyalarining etarli darajada rivojlanmaganligi ijtimoiy, hissiy noto‘g‘ri ishlashga, xatti-harakatlaringizni boshqarishda qiyinchiliklarga, qiyin ijtimoiy vaziyatlarda xatti-harakatlar chizig‘ini yaratishga va ijobiy natijalarga erishishga qaratilgan shaxsiy qarorlarni qabul qilishga olib keladi. Shuni ta’kidlash kerakki, akademik, hissiy, ijtimoiy intellektning yuqori darajadagi rivojlanishidan tashqari, adaptiv intellektning optimal rivojlanish darajasi ham tez moslashishga yordam beradi[4; 76-79-b.].

Ta’limdagi moslashuvchan intellektni intellektual ko‘nikmalar tizimi sifatida aniqlash mumkin, ma’lum bir ta’lim muassasasining ta’lim muhitining oldindan aytib bo‘lmaydigan va g‘ayrioddiy sharoitlarida tushunish va muvaffaqiyatli javob berishning adekvatligini belgilaydi. Belgilangan ko‘nikmalarni rivojlantirishning yuqori darajasi talabalarga ta’lim makoniga moslashishga yordam beradi. Adaptiv intellekt tarkibidagi ushbu qoidaga muvofiq, atrof-muhitning o‘zgaruvchan va inqirozli sharoitlarini bilish, tushunish, tahlil qilish, baholash, muammolar va g‘oyalarni hal qilishning yangi usullarini faol izlash, shuningdek ularni amalda qo‘llash qobiliyati bilan bog‘liq qobiliyatlar tizimini ajratib ko‘rsatish mumkin. Shu nuqtai nazardan, adaptiv intellekt quyidagi elementlar bilan ifodalanadi.

1. *Bilish*-maqsadingizga muvofiq kuchli va zaif tomonlaringizni, potensial imkoniyatlaringizni, resurslaringizni bilish qobiliyati.

2. *Tushunish*-bu o‘tmishdagi tajribalar asosida yangi noma’lum ma’lumotlarni talqin qilish, moslashtirish uchun o‘z ma’nolarini shakllantirish qobiliyatidir.

3. *Xatarlarni tahlil qilish*. Vaziyatning yashirin ma’nosini va mumkin bo‘lgan oqibatlarini oldindan anglash, shuningdek, strategiyaga mos kelmaydigan holatlarni aniqlash qobiliyatini o‘z ichiga oladi. Bu, o‘z navbatida, salbiy oqibatlarga tayyor turish va ularni yumshatish uchun zarur bo‘lgan harakatlarni oldindan rejalashtirishni talab etadi.

4. *Qadriyatlarni baholash va ijobiy qarash qobiliyati*. Bu — narsalarga foyda-mantiq nuqtayi nazaridan qaray olish, har qanday vaziyatni shaxsiy rivojlanish uchun imkoniyat sifatida qayta baholash, va ijobiy yondashuvni shakllantira olish qobiliyatidir. Diqqat va e’tibor xavotir va salbiy tajribalarga emas, balki mavjud imkoniyatlarni izlashga yo‘naltiriladi.

5. *Yangi bilim va muammolarni hal qilish usullarini izlash*. Tashqi stimulyatsiyaga muhtoj bo‘lmagan holda, mustaqil tarzda yangi bilimlarni izlash va aniq, maqbul echimlarni ishlab chiqish

qobiliyati. Bu qobiliyat, birinchi navbatda, mavjud vazifalarni hal qilishga yo‘naltirilgan faol kognitiv yondashuvni talab qiladi.

6. *Yangi g‘oyalarni amaliyotga tatbiq etish.* Bu — tashqi sharoitlarni yaxshilash, kundalik muammolarni hal qilish usullari va yondashuvlarini o‘zgartirish, o‘z xatti-harakatlarini vaziyatga moslashtirish hamda maqbul javob strategiyalarini ishlab chiqish va ularni to‘g‘ri qo‘llay olish qobiliyatini o‘z ichiga oladi. Shuningdek, mavjud bilimlarni yangi, o‘zgaruvchan muhit sharoitlariga moslashtirish va qo‘llay olish ham ushbu qobiliyat doirasiga kiradi.

Shunday qilib ro‘yxatda keltirilgan intellektual va shaxsiy qobiliyatlar insonning moslashuvchan intellektini tavsiflaydi, uning rivojlanish darajasi shaxsning moslashuvchan tayyorgarligi va hayotdagi qiynchiliklarga dosh berishning individual psixologik manbai sifatida qaralishi mumkin.

Xulosa

Maqolada universitet talabalarining adaptiv intellekti va uning ta‘lim muhitiga psixologik moslashishdagi roli tahlil qilindi. Adaptiv intellekt talabalarga o‘zgaruvchan va murakkab ta‘lim sharoitlariga samarali moslashish imkonini beradi. Talabalarining akademik, ijtimoiy va hissiy intellekt elementlari integratsiyasi ularning moslashuvchanlik va muvaffaqiyat darajasini oshirishda muhimdir. Adaptiv intellekt ko‘nikmalari kelajakda talabalar uchun kasbiy faoliyatda ham katta ahamiyatga ega bo‘ladi. Shu bois, adaptiv intellektni rivojlantirishga oid tadqiqotlarni davom ettirish va ta‘lim jarayonida uni qo‘llash usullarini ishlab chiqish zarur. Bu talabalarining ta‘limdagi muvaffaqiyatini va shaxsiy rivojlanishini ta‘minlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Андреева И.Н. Структура и типология эмоционального интеллекта [Текст] / И.Н. Андреева // диссертация доктора психологических наук: Минск, 2017. - 359 с.
2. Григорьева М.В. Понятийный аппарат психологии адаптации личности // Изв. Саратов. ун-та. Нов. сер. Сер. Акмеология образования. Психология развития. - 2014. - Т.3. - Вып.2(10).
3. Люсин Д.В. Современные представления об эмоциональном интеллекте [Текст] / Д.В. Люсин // Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования / Под ред. Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова. - М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2004.
4. Макарычева И.Н. Интеллект как адаптивная способность - проблемы и перспективы изучения Психологические науки. Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). 2015. №7(16).
5. Ясюкова Л.А., Долгополов В.А., Пискун О.Е. Исследование интеллектуальной готовности к обучению студентов СПбГПУ // Здоровье - основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. 2012.
6. Anderson, L.W. & Krathwohl, D.R. A taxonomy for learning, teaching, and assessing. New York: Longman. 2001.P. 232.